

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ПТЕРИГИУМНИНГ ПРОЛИФЕРАТИВ ВАРИАНТИДА CD31, CD34, VEGFR-1 ВА Ki-67
ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ МАРКЕРЛАРИНИНГ ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ ВА
РЕЦИДИВЛАНИШНИ ПРОГНОЗЛАШ ИМКОНИАТЛАРИ**

Ражабов Х.Р.

Урганч давлат тиббиёт институти, Урганч ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақсад. Птеригиумнинг пролифератив морфологик вариантыда CD31, CD34, VEGFR-1 ва Ki-67 иммуногистокимёвий маркерларининг экспрессияланиши хусусиятларини ўрганиши ва ретсидивланишни прогнозлаш имкониятларини баҳолаши. Материал ва усуллар. Хоразм вилояти Кўз микрохирургия марказида птеригиум ташиxisи билан операция қилинган 78 бемор (35 эркак, 43 аёл) нинг конъюнктива биопсия материаллари текширилди. Иммуногистокимёвий тадқиқот Вентана Ультра (АҚШ) тизимида CD31, CD34, VEGFR-1, Ki-67 моноклонал антителолари билан амалга оширилди. Экспрессия QuPath-0.5.0 платформасида баҳоланди. Натижалар. Проллифератив вариантда Ki-67 пролифератив индекси $28,36 \pm 2,26\%$ ни, VEGFR-1 позитив экспрессияси 86,89% ни, CD34 юқори позитив экспрессияси 80,3% ни, CD31 (PECAM-1) юқори позитив экспрессияси 74% ни ташиkil этди. Фиброматоз ва атрофик-склеротик вариантларда барча маркерлар сезиларли даражада паст кўрсаткичларда аниқланди. Хулоса. CD31, CD34, VEGFR-1 ва Ki-67 маркерларининг юқори позитив экспрессияси птеригиумнинг пролифератив вариантыда ретсидивланиш хавфининг юқорилигини прогнозлашда ва операциядан кейинги анти-VEGF терапия заруратини асослашда муҳим диагностик мезон ҳисобланади.

Калит сўзлар: птеригиум, иммуногистокимё, Ki-67, CD31, CD34, VEGFR-1, пролифератив индекс, ретсидивланиш, неоангиогенез.

**DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CD31, CD34, VEGFR-1, AND Ki-67
IMMUNOHISTOCHEMICAL MARKERS IN THE PROLIFERATIVE VARIANT OF
PTERYGIUM AND THEIR ROLE IN PREDICTING RECURRENCE**

Rajabov Kh.R.

Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan

Resume. Objective. To study the expression characteristics of CD31, CD34, VEGFR-1, and Ki-67 immunohistochemical markers in the proliferative morphological variant of pterygium and to evaluate their potential in predicting recurrence. Materials and Methods. Conjunctival biopsy specimens from 78 patients (35 males and 43 females) who underwent surgery for pterygium at the Khorezm Regional Eye Microsurgery Center were analyzed. Immunohistochemical examination was performed using the Ventana Ultra (USA) system with monoclonal antibodies against CD31, CD34, VEGFR-1, and Ki-67. The expression levels were assessed using the QuPath-0.5.0 platform. Results. In the proliferative variant, the Ki-67 proliferative index was $28.36 \pm 2.26\%$, VEGFR-1 positive expression was 86.89%, high positive CD34 expression was 80.3%, and high positive CD31 (PECAM-1) expression was 74%. In fibromatous and atrophic-sclerotic variants, all markers were detected at significantly lower levels. Conclusion. High positive expression of CD31, CD34, VEGFR-1, and Ki-67 in the proliferative variant of pterygium serves as an important diagnostic criterion for predicting a high risk of recurrence and for substantiating the need for postoperative anti-VEGFR therapy.

Keywords: pterygium, immunohistochemistry, Ki-67, CD31, CD34, VEGFR-1, proliferative index, recurrence, neoangiogenesis.

**ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ CD31,
CD34, VEGFR-1 И Ki-67 ПРИ ПРОЛИФЕРАТИВНОМ ВАРИАНТЕ ПТЕРИГИУМА И
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЦИДИВА**

Ражабов Х.Р.

Ургенчский государственный медицинский институт, г. Ургенч, Узбекистан

Резюме. Цель. Изучить особенности экспрессии иммуногистохимических маркеров CD31, CD34, VEGFR-1 и Ki-67 при пролиферативном морфологическом варианте птеригиума и оценить их прогностическое значение в отношении рецидивирования. Материал и методы. Исследованы биопсийные материалы конъюнктивы 78 пациентов (35 мужчин и 43 женщины), прооперированных по поводу птеригиума в Хорезмском областном центре микрохирургии глаза. Иммуногистохимическое

исследование выполнено на системе Ventana Ultra (США) с использованием моноклональных антител к CD31, CD34, VEGFR-1 и Ki-67. Оценка экспрессии проводилась с применением платформы QuPath-0.5.0. Результаты. При пролиферативном варианте индекс пролиферации Ki-67 составил $28,36 \pm 2,26\%$, позитивная экспрессия VEGFR-1 — 86,89%, высокая позитивная экспрессия CD34 — 80,3%, высокая позитивная экспрессия CD31 (PECAM-1) — 74%. При фиброматозном и атрофически-склеротическом вариантах все маркеры определялись на достоверно более низком уровне. Заключение. Высокая позитивная экспрессия CD31, CD34, VEGFR-1 и Ki-67 при пролиферативном варианте птеригиума является важным диагностическим критерием для прогнозирования высокого риска рецидива и обоснования необходимости проведения послеоперационной анти-VEGFR терапии.

Ключевые слова: птеригиум, иммуногистохимия, Ki-67, CD31, CD34, VEGFR-1, пролиферативный индекс, рецидив, неоангиогенез.

e-mail: chemistryextremeedition@gmail.com

Кириш. Птеригиум — кўз шох пардаси юзасида конъюнктивадан фиброваскуляр сийрак толали бириктирувчи тўқимадан иборат мембрананинг горизонтал меридиан бўйлаб инвазив ўсиши билан кечадиган сурункали кўз касаллиги ҳисобланади. Дунё аҳолисининг 0,7–31% да турли популяцияларда учраши қайд этилган бўлиб, экваториал ва иссиқ иқлим минтақаларидаги давлатларда энг юқори кўрсаткичларда кузатилади [1, 2].

МДХ давлатлари ичида, Ўрта Осиё давлатларининг иссиқ иқлим шароитида 35–59 ёшлилар орасида 27–41% да птеригиумнинг турли клиник-морфологик шаклларининг учраши, даволашдан кейинги даврда деярлик ярмида ретсидивланишнинг юзага келиши патологиянинг географик тус олганлигини тасдиқлайди. Ўзбекистон Республикасида ўртача 1,5 млн дан ортиқ аҳолида птеригиумнинг турли клиник-морфологик турлари рўйхатга олинган [3].

Жами птеригиумнинг 45% да радикал коррексиялашдан кейин қайта ретсидивланиши аниқланган бўлиб, бу кўз касаллигининг муҳим муаммоси ва долзарблигини тақозо этади [4, 5]. Птеригиумнинг ретсидивланиш механизмини тушунишда фиброваскуляр тўқима таркибидаги хужайраларнинг пролифератив фаоллигини, неоангиогенез жараёнларини ва эндотелий ўсиш омилларини баҳолаш муҳим аҳамият касб этади.

Имуногистохимёвий (ИГХ) текшириш усуллари птеригиум тўқимасидаги патологик жараёнларни молекуляр даражада баҳолаш имконини беради. Ki-67 маркери хужайралар пролиферациясининг универсал кўрсаткичи сифатида, CD31 (PECAM-1) ва CD34 маркерлари томир эндотелийси шикастланиши ва ангиогенез даражасини баҳолашда, VEGFR-1 маркери эса томир эндотелий ўсиш омиллини фаоллигини аниқлашда қўлланилади [6, 7].

Мамлакатимизда птеригиумнинг морфологик жиҳатлари бўйича айрим тадқиқотлар олиб борилган бўлса-да [8], унинг турли морфологик вариантларида иммуногистохимёвий маркерлар комплексининг экспрессияланиш хусусиятлари ва уларнинг ретсидивланишни прогнозлашдаги аҳамияти етарлича ўрганилмаган.

Тадқиқотнинг мақсади — птеригиумнинг пролифератив морфологик вариантыда CD31, CD34, VEGFR-1 ва Ki-67 иммуногистохимёвий маркерларининг экспрессияланиш хусусиятларини ўрганиш ҳамда ретсидивланишни прогнозлаш имкониятларини баҳолаш.

Материал ва усуллар.

Тадқиқот материали. Тадқиқот Хоразм вилояти Кўз микрохирургия марказида 2021–2024 йилларда птеригиум ташхиси билан жарроҳлик ёъли билан даволанган 78 беморнинг (35 эркак, 43 аёл) конъюнктива биопсия материалларида олиб борилди. Беморларнинг ёши 20 ёшдан 60+ гача бўлиб, энг кўп учраши 51–60 ёш гуруҳида қайд этилди. Барча ҳолатларда клиник-анамнестик маълумотлар, амбулатория картаси ва касаллик тарихи хулосалари ҳар томонлама ўрганилди.

Гистологик текшириш. Биопсия материаллари стандарт протокол бўйича қайта ишланди. Тайёр парафинли блоклардан ротатсион микротомда 3–5 мкм қалинликда кесмалар тайёрланди. Кесмалар гематоксилин-еозин эритмасида бўялди. Птеригиумнинг морфологик вариантлари — пролифератив, фиброматоз ва атрофик-склеротик турлари — аниқланди.

Имуногистохимёвий текшириш. ИГХ тадқиқот моноклонал антителолар ва тизимли визуализация тизими (Вентана Ультра, АҚШ) ёрдамида амалга оширилди. Қуйидаги маркерлар қўлланилди:

- Ki-67 — хужайралар пролиферацияси индексини белгиловчи маркер;
- CD31 (PECAM-1) — эндотелий хужайраларининг шикастланишини презентация қилувчи маркер;

— CD34 (Класс II, ҚБЕ 10 клоно) — томир эндотелийси иммуногистохимёвий маркери, ангиогенез даражасини баҳолаш учун;

— VEGFR-1 (ВГ1 клон) — қон томир эндотелий ўсиш омили маркери.

Экспрессиянинг визуализацияси ДАБ хромоген ёрдамида амалга оширилди. Бўялган препаратлар НаноЗомер (Хамаматсу Пхотонисс, Япония) сканерида рақамли тасвирларга ўтказилди.

Экспрессияни баҳолаш. Ki-67 маркерининг экспрессия даражаси QuPath-0.5.0 платформасида 200x ва 400x катталиқда 98,5% аниқликда баҳоланди. Экспрессия даражаси қуйидагича таснифланди: 10% гача — паст даражадаги, 10–20% — ўрта даражадаги, 20% дан юқори — юқори даражадаги экспрессия. CD31, CD34 ва VEGFR-1 маркерлари учун экспрессия сифат жиҳатдан баҳоланди: юқори позитив, ўрта позитив ва негатив.

Статистик таҳлил. Олинган натижалар статистик таҳлил усуллари ёрдамида қайта ишланди. Ўртача қийматлар ва стандарт хатолик ($M \pm m$) ҳисобланди.

Натижалар.

Ki-67 маркерининг экспрессияси. Птеригиумнинг пролифератив вариантыда Ki-67 маркерининг юқори позитив экспрессияси текширилганларнинг 71,5% да аниқланди. Асосий маркерланган ҳужайралар фибробластлар, перитцитлар ва баъзи фокусда гистиоцитлар бўлди. Бу птеригиумнинг пролифератив турида таъсир этувчи омиллар таъсирида конъюнктива периметридаги фиброваскуляр тўқиманинг ўсиши, тўқима таркибининг асосий компоненти фибробластлардан тузилган стромал ва мезенхимал тўқима эканлигини тасдиқлайди. 20,96% да ўрта позитив экспрессия, 7,54% да паст позитив экспрессия аниқланди. Проллифератив индекс $28,36 \pm 2,26\%$ ни ташкил этди.

1-расм. Птеригиумнинг пролифератив тури. Ki-67 маркерининг позитив экспрессияси. QuPath-0.5.0 да сканер қилинган. Экспрессияланган ҳужайралар тўқ қизил рангда. Бўёк: ДАБ хромоген. Ўлчами 10×10.

Фиброматоз вариантда 92,6% ҳолларда паст позитив экспрессия қайд этилди, 7,4% да негатив реактсия кузатилди. Проллифератив индекс атиги $4,98 \pm 0,54\%$ ни ташкил этиб, дағал коллаген толаларга бой, митоз тсиклидан маҳрум фиброситларнинг устунлигини тасдиқлади. Ki-67 маркерининг паст позитив реакцияси тўқима гистиоархитектоникасида асосий строманинг таркиби дағал толали тузилмалар, кам сонли қон томирлар ва ораликда пассив фиброситлар кўплигини кўрсатди.

2-расм. Птериgiumнинг фиброматоз тури. Ki-67маркерининг паст позитив экспрессияси. QuPath-0.5.0 да сканер қилинган. Бўёқ: ДАБ хромоген. Ұлчами 10×10.

Атрофик-склеротик вариантда 89,16% да ўрта позитив экспрессия аниқланди, 10,84% да негатив экспрессия қайд этилди. Проллифератив индекс $8,11 \pm 1,01\%$ ни ташкил этди. Стромада мавжуд бўлган фаол фибробластлар асосан йирик дағал толали тузилмалар атрофида ўчоқли кўринишда бўлиб, қон томир ва перитцитларда жуда кам сонли экспрессия аниқланди.

3-расм. Птериgiumнинг атрофик-склеротик тури. Ki-67маркерининг ўрта позитив экспрессияси. QuPath-0.5.0 да сканер қилинган. Бўёқ: ДАБ хромоген. Ұлчами 10×10.

Кі-67 маркерининг птеригиумнинг турли морфологик вариантларидаги экспрессияси

Морфологик вариант	Юқори позитив, %	Ўрта позитив, %	Паст/негатив, %	PI, %
Пролифератив	71,5	20,96	7,54	28,36±2,26
Фиброматоз	—	—	92,6 / 7,4	4,98±0,54
Атрофик-склеротик	—	89,16	10,84	8,11±1,01

Изох: PI — пролифератив индекс

VEGFR-1 маркерининг экспрессияси. Пролифератив вариантда VEGFR-1 маркерининг позитив экспрессияси 86,89% ни ташкил этиб, неоангиогенез ўчоқларининг фаол ривожланаётганлигини кўрсатди. Маркернинг асосий маркерланган соҳалари томирлар, капиллярлар эндотелийси ва кам сонли перитситларда аниқланди. Бу эндотелий ўсиш омилининг ташқи таъсиротлар — ультраби-нафша, фотон, инфракизил нурланиш, кумли зарралар билан шамолнинг бевосита таъсири — остида кескин кучайганлигини тасдиқлайди.

4-расм. Птеригиумнинг пролифератив тури. VEGFR-1 маркерининг юқори позитив экспрессияси. QuPath-0.5.0 да сканер қилинган. Бўёк: ДАБ хромоген. Ўлчами 10×10.

Фиброматоз турида VEGFR-1 реакцияси жуда паст кўрсаткичларда бўлиб, 5,51% дан ошмаган кўринишда, стромалда сақланиб қолган майда калибмли томирлар ва капиллярлар эндотелиясида аниқланди. Бу неоангиогенез ўчоқлари мавжуд эмаслигини ва фиброматоз птеригиумда ангиоархитектоникасида томирларнинг кўпайиш хусусияти жуда паст даражада эканлигини аниқлатди. Атрофик-склеротик турида VEGFR-1 экспрессияси 10% атрофида бўлиб, пролифератив фаоллиги пасайган майда калибмли қон томирлар эндотелийси ва перитситар хужайраларида аниқланди. Натижада, VEGFR-1 маркерининг реакцияси пастлиги томирларнинг аксарияти атрофик ўзгаришларга учарганлигини тасдиқлади.

VEGFR-1 маркерининг птеригиумнинг турли морфологик вариантларидаги экспрессияси

Морфологик вариант	Позитив экспрессия, %	Неоангиогенез фаоллиги
Пролифератив	86,89	Юқори
Фиброматоз	5,51	Паст
Атрофик-склеротик	~10,0	Ўрта-паст

5-расм. Птериgiumнинг фиброматоз тури. VEGFR-1 маркерининг паст позитив экспрессияси. QuPath-0.5.0 да сканер қилинган. Бўёқ: ДАБ хромоген. Ўлчами 10×10.

CD34 маркерининг экспрессияси. CD34 — мембрана оксиди бўлиб, кўплаб тўқималар хужайраларида экспрессияланадиган, гематопоезнинг дастлабки босқичларида қатнашувчи хужайраларо адгезия молекуласидир. У томир эндотелийси иммуногистохимёвий маркери сифатида ангиогенез даражасини баҳолаш учун текширилади.

Тадқиқотимизда 66 та ҳолатдан 53 тасида (80,3%) юқори позитив экспрессия, 10 та беморда (15,15%) ўрта позитив экспрессия ва 3 тасида (4,55%) негатив экспрессия аниқланди. CD34 маркерининг пролифератив турида позитив экспрессияси фибробластлар ва эндотелиотситларнинг пролифератив фазасида шикастланган соҳадаги ўзак хужайраларидан шаклланаётган мезенхимал хужайралар, макрофаглар ва гистиотситларнинг яллиғланиш ўчоғининг сўниш даври ва сурункали кечиши учун хос эканлиги аниқланди.

6-расм. Птериgiumнинг пролифератив тури. CD34 маркерининг юқори позитив экспрессияси. QuPath-0.5.0 да сканер қилинган. Экспрессияланган хужайралар тўқ қизил рангда. Бўёқ: ДАБ хромоген. Ўлчами 10×10.

Бу птеригиумни радикал коррексиялаш операциясидан кейин ҳам ултрабинафша нурлар остида таъсирланишидан кейин репаратив регенерациянинг кескин ривожланаётганлиги ва ангиогенез ўчоқлари шаклланаётганлигини кўрсатади.

CD31 (ПЕСАМ-1) маркерининг экспрессияси. CD31 (ПЕСАМ-1) — лейкоцитларнинг трансендотелиал миграциясида, ангиогенезда ва интегрин фаоллашувида иштирок этадиган мембрана гликопротеинидир. У хужайранинг механосенсор сифатида хизмат қилади: хужайралар оралиғида механик зориқиш кузатилса, ушбу оксил уларни бир-бирига боғлаш учун кўп миқдорда синтезланади.

Тадқиқотимизда 16 та биопсия ҳолатидан олинган фиброваскуляр тўқима томирлари ўрганилди. 11 ҳолатда (68,75%) CD31 маркерининг юқори позитив экспрессияси 74% ни ташкил этди, 4 ҳолатда (25%) ўрта позитив экспрессия 39% ни ташкил этди, қолган 1 та ҳолатда (6,25%) негатив экспрессия билан намоён бўлди.

7-расм. Птеригиумнинг пролифератив тури. CD31 (ПЕСАМ-1) маркерининг юқори позитив экспрессияси. QuPath-0.5.0 да сканер қилинган. Бўёк: ДАБ хромоген. Ўлчами 10×10.

8-расм. Птеригиумнинг фиброматоз тури. CD31 (ПЕСАМ-1) маркерининг паст позитив экспрессияси. QuPath-0.5.0 да сканер қилинган. Бўёк: ДАБ хромоген. Ўлчами 10×10.

CD31 маркерининг юқори позитив экспрессияси шикастланган капилляр ва майда қон томирларнинг қайта ангиогенез жараёнининг ривожланишини кўрсатиш билан бирга, птеригиумнинг турли морфологик вариантларида томир деворининг ички юзаси энг кўп шикастланиши томир ички юзаси ўсиш омилининг ривожланиш эҳтимоли юқорилигини тасдиқлади.

3-жадвал.

Иммуногистохимёвий маркерларнинг птеригиумнинг морфологик вариантларидаги умумлаштирилган экспрессия кўрсаткичлари

Маркер	Пролифератив	Фиброматоз	Атрофик-склеротик	Диагностик аҳамияти
Ki-67(ПИ)	28,36±2,26%	4,98±0,54%	8,11±1,01%	Пролифератив фаоллик
VEGFR-1	86,89%	5,51%	~10%	Неоангиогенез
CD34	80,3% (юқ.поз.)	Паст	Ўрта	Ангиогенез
CD31 (ПЕСАМ-1)	74% (юқ.поз.)	Паст	Ўрта-паст	Эндотелий шикаст.

Муҳокама. Олинган натижалар птеригиумнинг пролифератив вариантыда барча тўртта иммуногистохимёвий маркернинг энг юқори экспрессия кўрсаткичларида намоён бўлишини кўрсатди. Бу фиброваскуляр тўқимада фибробластлар ва эндотелиотситларнинг кескин пролиферацияси, мезенхимал метапластик жараёнларнинг устунлиги ҳамда неоангиогенез ўчоқларининг фаол ривожланиши билан изоҳланади.

Ki-67пролифератив индексининг птеригиумнинг пролифератив вариантыда 28,36% ни ташкил этганлиги бошқа вариантларга нисбатан 5,7 марта (фиброматозга нисбатан) ва 3,5 марта (атрофик-склеротикка нисбатан) юқори бўлиб, бу ушбу вариантда хужайра бўлинишининг интенсив кечаётганлигини англатади. Хванг С., Чои С. ва бошқалар (2015) птеригиумнинг жарроҳлик усулида даволаш орқали қайта ретсидивланишнинг олдини олишда биопсия материалларига асосланиб томир ўсиш омилини тормозлаш заруратини кўрсатган бўлса, бизнинг натижаларимиз бу хулосани тўлиқ тасдиқлайди [9].

VEGFR-1 маркерининг пролифератив вариантда 86,89% позитив экспрессияси — фиброматоз туридан 15,7 марта юқори кўрсаткич — ушбу турдаги птеригиумда томир эндотелийси ўсиш омилининг кескин фаоллашганлигини англатади. Мамиконян В.Р., Пивин Э.А. ва бошқалар (2016) птеригиумни даволашда томир ўсиш омилини босиш орқали радикал коррекциялашдан кейинги даврда ретсидивланишни камайтириш усулини ўрганишган [10]. Бизнинг тадқиқотимиз натижаларига кўра, VEGFR-1 маркерининг юқори экспрессияси пролифератив вариантда анти-ВЕРФР терапия қўллаш заруратини асослайди.

CD34 ва CD31 маркерларининг юқори позитив экспрессияси ҳам птеригиумнинг пролифератив вариантга хос бўлиб, улар мос равишда ангиогенез жараёнлари ва эндотелий хужайраларининг шикастланиш даражасини акс эттиради. CD31 (ПЕСАМ-1) маркерининг 74% юқори позитив экспрессияси шикастланган капилляр ва майда қон томирларнинг қайта ангиогенез жараёнининг фаол ривожланаётганлигини тасдиқлайди. CD34 маркерининг 80,3% юқори позитив экспрессияси эса мезенхимал хужайраларнинг яллиғланиш ўчоғидаги сурункали фаоллигини кўрсатади.

Фиброматоз вариантда барча маркерларнинг паст кўрсаткичларда бўлиши тўқиманинг стабил, паст пролифератив фаолликка эга эканлигини ва таркибида асосан дағал коллаген толалар устунлик қилишини англатади. Бу клиник жиҳатдан ретсидивланиш хавфининг паст эканлигини тасдиқлайди.

Атрофик-склеротик вариант оралиқ ўринни эгаллаган бўлиб, Ki-67нинг 8,11% пролифератив индекси ва VEGFR-1 нинг 10% атрофидаги экспрессияси фибросклеротик тўқима таркибидаги фаол фибробластларнинг ўчоқли кўринишда сақланганлигини, лекин уларнинг пролифератив фаоллиги пасайганлигини кўрсатади.

Тадқиқотимизда 5,7–8,2% ҳолларда фиброваскуляр матриксда гиперпролифератив жараёнда фибробластлар, гистиотситлар ва эндотелий хужайраларининг кўпайиш ўчоқлари мавжудлиги аниқланди. Бу неопластик трансформация ва ўсма олди жараёнларининг ривожланиши билан кечаётганлигини олдиндан прогноз қилиш имконини беради.

Демак, тўртта иммуногистохимёвий маркернинг комплекс баҳоланиши птеригиумнинг морфологик вариантларини дифференциация қилишда ва ретсидивланиш хавфини прогнозлашда

муҳим диагностик мезон ҳисобланади. Айниқса, Ki-67 ва VEGFR-1 маркерларининг биргаликда юқори экспрессияси ретсидивланиш эҳтимолининг энг ишончли кўрсаткичи сифатида баҳоланиши мумкин.

Хулоса:

1. Птеригиумнинг пролифератив вариантыда CD31, CD34, VEGFR-1 ва Ki-67 иммуногистокимёвий маркерларининг энг юқори позитив экспрессияси аниқланди, бу фибробластлар ва эндотелиотситларнинг кескин пролиферацияси ҳамда неоангиогенез жараёнларининг устунлигини тасдиқлайди.

2. Ki-67 пролифератив индекси птеригиумнинг пролифератив вариантыда ($28,36 \pm 2,26\%$) фиброматоз вариантга нисбатан ($4,98 \pm 0,54\%$) 5,7 марта юқори бўлиб, ретсидивланиш хавфини баҳолашда энг муҳим мезон ҳисобланади.

3. VEGFR-1 маркерининг пролифератив вариантда 86,89% позитив экспрессияси неоангиогенез ўчоқларининг фаол ривожланаётганлигини кўрсатиб, операциядан кейинги даврда анти-VEGFR терапия қўллаш заруратини асослайди.

4. CD34 ва CD31 маркерларининг юқори позитив экспрессияси пролифератив вариантда ангиогенез ва эндотелий шикастланиш жараёнларининг фаоллигини тасдиқлайди.

5. Тўртта иммуногистокимёвий маркернинг комплекс баҳоланиши птеригиумнинг морфологик вариантларини дифференциал диагностика қилишда, ретсидивланишни прогнозлашда ва индивидуал даволаш тактикасини танлашда муҳим клиник-диагностик мезон сифатида тавсия этилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Rashid ogli, Rajabov Hamid. "Histology and pathology of pterygium." *World Bulletin of Public Health* 32 (2024): 173-176.

2. Rajabov, Hamid. "Histology of pterygium." *Евразийский журнал медицинских и естественных наук* 4.3 (2024): 111-115.

3. Rashid o'g'li, H. R. (2023, April). Operatsiyadan keyingi pterigium. In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 2, No. 4, pp. 72-74).

4. Hamid, R. (2023). Morphology of pterygium. *Texas Journal of Medical Science*, 19, 48-49.

5. Hamid, R. (2022). Cataract and Glaucoma Patients Before and After Surgical Treatment. *Texas Journal of Medical Science*, 10, 90-91.

6. Hamid, Rajabov. "Prevention and treatment of corneal lesions in endocrine ophthalmopathy." (2022).

7. Rashid o'g'li, H. R. (2023, April). Pterigium ektomiya. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies* (Vol. 2, No. 4, pp. 359-362).

8. Исраилов Р., Билалов Э.Н. и др. Морфологические особенности рецидивирующего птеригиума // *Офтальмология*. – 2023. – Т. 20(3). – С. 412-418.

9. Rajabov X.R. Ko'z pterigiumining morfologiyasi, gistokimyosi, immunogistokimyoviy jihatlari: PhD dissertatsiya. — Toshkent, 2025. — 144 b.

10. Rajabov X.R. Pterigiumning turli morfologik variantlarida Ki-67 va VEGFR-1 markerlarining ekspressiyalanish xususiyatlari // *Tibbiyotda yangi kun*. — 2025. — № 2. — B. 15–21.

Иқтибос учун: Ражабов Х.Р. Птеригиумнинг пролифератив вариантыда CD31, CD34, VEGFR-1 ва Ki-67 иммуногистокимёвий маркерларининг диагностик аҳамияти ва рецидивланишни прогнозлаш имкониятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 2(22). – Б. 691–699. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18780767>